

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

Contribution of Sri Lankans in Epistemological Research of Saiva Siddhanta

Dr. N. Vaman, Head & Senior Lecturer, Department of Hindu Civilization,
Eastern University, Sri Lanka.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8679-0303>

DOI: 10.5281/zenodo.12490248

Abstract

In Indian Philosophy, Saiva Siddhanta stands as an eternal theory full of high philosophical truths. It is rich in philosophical and religious aspects. Lord Siva is the omniscient, omnipresent and omnipotent God according to Saiva Philosophy. Saiva Siddhanta considers the whole cosmos as three realities namely Pathi, Pasu, and Pasam (God, Soul, Bondage of souls). This threefold reality is considered as truth in Saiva Siddhanta. Wherever the Saiva devotee lives, they follow their religious and philosophical norms perfectly. In Sri Lanka, one can see through history that the people who follow the Saiva religion have followed the traditions and kept their heritage in high moral order. The Saiva Siddhanta tradition in Sri Lanka has its uniqueness. The contribution of Sri Lankan Saiva scholars in epistemological research has played a significant role in disseminating the moral good of the religion to the well-being of all living beings of the world. In Sri Lanka, Sage Gnanaprakasa's 'Pramanadeepikai' is considered a religious treatise that discloses the secrets of Saiva Siddhanta. Neerveli Sankara Pandithar(1829) was also a Saiva scholar who conducted studies in this field after Gnanprakasar. Dr. Ponnaiiah from Jaffna is also a notable scholar among those who studied Saiva Siddhanta at the university level in the twentieth century. His study was published under the name of "Saiva Siddhanta Theory of Knowledge". Krishnaraja's "Saiva Siddhanta Arivaraichiyil Oor Arimugam" book becomes an important work in explicating the ideas of Saiva Siddhanta. So, in the history of Sri Lanka, many Saiva scholars have contributed to Saiva Siddhanta from the past to the present. Such philosophical ideas will surely benefit society. Hence, this article aims to bring out the importance of Saiva Siddhanta's treatises from an epistemological perspective.

Keywords: Saiva Siddhanta, Epistemology, Sri Lanka, Saiva Saints, Saiva Scholars.

References

- [1] Kandiah, M. *Saiva Siddhanta Vilakka Viruthiyil Yalpana Ariviyal Methaiyin Suvadugal*. Thiruvathy Lilavati Ramanathan Memorial Talk, Sivathambi Institute of Tamil Studies, Colombo, 1994.
- [2] Krishnarajah, S. *Saiva Siddhanta Arivaraichiyil - Oor Arimugam*. Department of Hindu Religious and Cultural Affairs, Colombo, 1995.
- [3] Krishnaraja, S. "Saiva Siddanthathirckku Ilangaiyar Atriya Pangalippu". *Second World Hindu Mahanadu Malar*, Sri Lanka, 2003.
- [4] Sankara Pandithar, C. *Saivaprakasanam*. South Indian Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 1925.
- [5] Selvamanokaran, T. (Ed.). *Sivasankara Panditam*. Saiva Vidya Vrithik Sangam, Jaffna, 2016.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

[6] Ponnaiah, V. *The Saiva Siddhanta Theory of Knowledge*. Annamalai University, Annamalainagar, 1952.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியலாய்வில் இலங்கையர்களின் பங்களிப்பு

கலாநிதி நா. வாமன், தலைவர் & சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இந்துநாகரிகத் துறை,

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8679-0303>

DOI: 10.5281/zenodo.12490248

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இந்திய தத்துவச் சிந்தனை மரபில் இன்றும் நிலைத்து வாழும் ஒரு சமய தத்துவமாக விளங்குவது சைவசித்தாந்தமாகும். சிவனை முழுமுதல் இறைவனாகக் கொண்டமைந்த சைவசித்தாந்தமானது தத்துவரீதியிலும், சமய நிலையிலும் செழுமைக்குரிய வகையில் அமைந்துள்ளது. சைவசித்தாந்த மெய்யியலானது உலகத்திலுள்ள – உலகத்துக்கப்பால் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருட்களாகப் பகுத்து நோக்குகின்றது. சைவர்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் சமய நடைமுறைகளையும் தத்துவ மரபுகளையும் பின்பற்றுவது வழமை. அவ்வகையில் இலங்கையிலும் வாழ்ந்த மக்கள் இவ்வழக்கங்களைப் பின்பற்றியுள்ளமையினை வரலாற்றால் அறியமுடிகின்றது. இலங்கைச் சைவசித்தாந்த மரபு தனக்கான தனித்துவப் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டது. சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியலாய்வில் இலங்கையர்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இவ்வகையில் ஞானப்பிரகாச முனிவரின் 'பிரமாணதீபிகை' முன்னோடி நூலாக விளங்குகிறது. ஞானப்பிரகாசரைத் தொடர்ந்து இத்துறையில் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தியவர் நீர்வேலி சங்கர பண்டிதராவர்(1829). அவர்களைத் தொடர்ந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே சைவசித்தாந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர்களுள் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த கலாநிதி பொன்னையா குறிப்பிடத்தக்கவர். மேற்படி ஆய்வு 'Saiva Siddhantha Theory of Knowledge' என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது. தமிழில் சோ.கிருஷ்ணராஜாவால் எழுதப்பட்ட 'சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்' என்ற நூல் அடுத்து முக்கியம் பெறுகின்றது. இத்தகைய நூல்களின் முக்கியத்துவத்தினை வெளிக்கொணர்வதாகவே இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

முக்கியச் சொற்கள்: சைவ சித்தாந்தம், ஞானவியல், இலங்கை, சைவ மகான்கள், சைவ அறிஞர்கள்..

அறிமுகம்

மெய்யியலின் ஒரு பிரிவாகவும், அதன் அடிநாதமாகவும் விளங்குவது

அறிவாராய்ச்சியியலாகும். Epistemology என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது. இது 'Episteme', 'Logos' என்ற இரு கிரேக்கச் சொற்களிலிருந்து தோற்றம் பெற்றதாகக் காணப்படுகின்றது. இங்கு 'Episteme' என்பது Knowledge (அறிவு) எனவும் 'Logos' என்பது முறைமைபெற்ற ஆராய்ச்சி எனவும் கருத்திற்கொள்ளப்பட்டு, அறிவைப்பற்றிய ஒரு முழுமைப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வை மேற்கொள்வது என்று பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. அதாவது அறிவு என்றால் என்ன, அறிவின் தோற்றம், அதன் இயல்பு, அறிவின் எல்லை, ஏற்புடைய அறிவைப் பெறும் வழிமுறைகள் என்பன போன்ற விடயங்களை அறிவாராய்ச்சியியல் ஆய்வு செய்கின்றது. மேலைத்தேய மெய்யியலானது அறிவின் இயல்பு, அதன் எல்லை, எது உண்மை அறிவு என்பவற்றை அறிவாராய்ச்சியியல் என்ற பிரிவிலும் அறிவைப் பெறுவதற்கான வாயில்களாகிய பிரமாணங்களை அளவையியல் எனும் தனிப் பிரிவிலும் ஆராய்ச்சி செய்கின்றது. ஆனால் இந்திய மெய்யியலில் குறிப்பாகச், சைவசித்தாந்தத்தில் அறிவு தொடர்பான ஆராய்ச்சியும் பிரமாணங்கள் தொடர்பான ஆய்வும் அறிவாராய்ச்சியியல் என்ற ஒரு பரப்புக்குள்ளேயே ஆராயப்படுகின்ற தன்மையைக் காணலாம். சைவசித்தாந்த மெய்யியலானது உலகத்திலுள்ள – உலகத்துக்கப்பால் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருட்களாகப் பகுத்து நோக்குகின்றது. இம்முப்பொருட்களும் நித்திய உண்மை என்பதே அத்தத்துவத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும். இந்தியாவில் தோன்றி வளர்ச்சி பெற்ற சைவசித்தாந்தம் இலங்கையிலும் தாக்கத்தைச் செலுத்தியுள்ளது.

மேலைத்தேசத்தின் கல்விக்கொள்கையூடாக காலனித்துவ காலத்தில் தான் 'அறிவாராய்ச்சியியல்' கோட்பாடு இந்திய மெய்யியல்களில் பயன்படுத்தப்பட ஆரம்பித்தது. அதுவரை அளவையியல், தருக்கவியல் எனும் சொற்களே பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியலாய்வில் இலங்கையர்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இடம்பெற்றுள்ளது. பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாசரோடு அத்தகைய ஆய்வு முயற்சிகள் இடம்பெறத் தொடங்கின. குறிப்பாக, ஞானப்பிரகாச முனிவரின் 'பிரமாணதீபிகை', பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நீர்வேலி சங்கர பண்டிதரின் 'சைவப்பிரகாசனம்', இருபதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கலாநிதி பொன்னையா அவர்களின் 'Saiva Siddhantha Theory of Knowledge', சோ.கிருஷ்ணராஜாவின் 'சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்' ஆகிய நூல்கள் அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

பிரமாணதீபிகை

இலங்கையில் இதுவரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள், கிடைக்கப்பெற்ற ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோக்கும்போது சைவசித்தாந்தம் தொடர்பான கருத்துத்

தொடக்கத்தினை கி.பி 17ஆம் நூற்றாண்டினைச் சேர்ந்தவரான யாழ்ப்பாணத்துத் திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாச முனிவரிடத்திலேயே காணமுடிகின்றது. இலங்கைத் தமிழ் மக்களது சைவசித்தாந்த வரலாற்றை முறைப்படி ஆரம்பித்து வைத்ததுடன் நில்லாது அவர்களுக்குச் சைவசித்தாந்தக் கல்வியில் பெரும் ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்தவும் ஞானப்பிரகாசர் காரணமாக அமைந்துள்ளார். இவர் வட மொழியிலும், தமிழ் மொழியிலும் எழுதிய நூல்கள், உரை நூல்கள் ஈழத்தின் சித்தாந்த வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பினை நல்கியுள்ளன. பௌஷ்கராகம விருத்தி, சித்தாந்த சிகாமணி, பிரமாண தீபிகை, பிரசாத தீபிகை, சிவயோகசாரம், சிவயோகரத்தினம், சிவாகம அதிமான்யசங்கிரகம், ஓமாத்திரிகற்பம், அஞ்ஞான விவேசனம் போன்ற நூல்கள் வடமொழியில் அவரால் எழுதப்பட்டவையாகும் (கந்தையா, மு. 1994: 02).

சாஸ்திரப்பயிற்சிக்குப் பிரமாண ஆராய்ச்சியும், தருக்க அறிவும் மிகவும் இன்றியமையாதன. சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியலாய்வில் இலங்கையரின் பங்களிப்பு என்ற வகையில் ஞானப்பிரகாச முனிவரின் 'பிரமாண தீபிகை' பிரமாணம் பற்றியும், தருக்கம் பற்றியுமான விரிவான விளக்கத்தைத் தருகின்றது. காட்சி, அனுமானம், ஆப்தம் எனும் மூன்று அறிமுறைகளில் சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்கள் இந்நூலில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. வலுவான அனுமானக் கட்டமைப்பு, அதற்குரிய விதிமுறைகள், போலிகள், வாத-பிரதிவாதத்தில் எழக்கூடிய தோல்வித்தானங்கள் பற்றி விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன. இவரது நூல்கள் அனைத்தும் பின்நாட்களில் சைவசித்தாந்த நூல்களின் பதிப்பாசிரியர் என்ற சிறப்புப் பெற்ற நல்லூர் த.கைலாசபிள்ளையினால் பதிப்பிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சைவப்பிரகாசனம்

சங்கர பண்டிதர் எழுதிய சைவப்பிரகாசனம், தமிழில் எழுந்த சைவசித்தாந்த தர்க்கவியல் சார்ந்த முதல் உரைநடை நூலாகும். நாவலர் சமயமீட்டுருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சூழலில் தத்துவ ரீதியான மீட்டுருவாக்கத்தைச் செய்ய பண்டிதர் முனைந்தார். தன்சமயத்தை, தத்துவத்தைத் தர்க்க அடிப்படையில் நிறுவ அவர் முனைந்தார். 1880இல் இந்நூலின் முதற்பதிப்பு வெளியாகியதென 1925இல் வெளியிடப்பட்ட பிற்காலப் பதிப்பிலிருந்து தெரியவருகிறது. இது சித்தாந்த சாத்திரப் பயிற்சிக்கு உரிய கருவிநூலாக இன்றுவரை பயிலப்படும் பெருமை வாய்ந்தது. இவ்விடத்து சமயம் தொடர்பாக சங்கரபண்டிதர் தரும் வரைவிலக்கணம் விசேடமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது.

சமயமென்பது நியமித்தலும் நியமித்தற் கருவியும், நியமிக்கப்பட்டதுமாம். நியமித்தலென்பது வரையறுத்தலும், துணிதலும், உடன்படுதலும், விதித்தலும், கட்டுதலுமாகும். (செல்வமனோகரன், தி., (பதி.), 2016: 96)

எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது நோக்கத்தக்கது. கிறிஸ்தவத்திற்கும், இஸ்லாத்திற்கும் எதிரான தத்துவப் போராட்டத்தை அவர் முன்னெடுத்தார். கண்டனங்கள், கண்டன கண்டனங்கள், சங்கற்பங்களை இவர் எழுதினார். அவற்றுள் ஊடுபாவாகத் தர்க்கம் திகழ்ந்திருப்பதைக் காணலாம். சைவசித்தாந்த தர்க்கவியற் தளத்தில் நின்று தன் பிரமாணம் சுருதி, சமய நிருபணம், சைவசமய நிருபணம் செய்து நிற்கும் நூலாக சைவப்பிரகாசனம் திகழ்கிறது. சங்கர பண்டிதரின் புலமைத்துவத்தின் அடையாளம் அவருடைய தர்க்கியல் அறிவும் பிரயோகமும் ஆகும். இந்நூலிற்கான 2ஆம் பதிப்பை தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற் பதிப்புக்கழகம் மேற்கொண்டுள்ளது. அதில்

சைவப்பிரகாசனமென்னும் இந்நூல் யாழ்ப்பாணத்து நீர்வேலிச் சங்கர பண்டிதரென்னும் வித்துவ சிகாமணியாராற் செய்யப்பட்டு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விஷ வரடம் ஆவணி மாதம் சைவவுலகிற்கு வெளியிடப்பட்டது. இது சைவஞான சாத்திரங்களை அறிவதற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படும் தருக்க அறிவையும் அதனை உபயோகிக்கும் முறையையும் நன்கு விளக்குவது. (சங்கர பண்டிதர், சி., 1925: பதிப்புரை)

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நூல் இலக்கணம், பிரமாணம், சுருதி நிருபணம், சமய நிருபணம் என ஆறு பிரிவுகளைக் கொண்டதாக அமைந்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு பகுதியும் பல உட்பிரிவுகள் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இலக்கணம் என்னும் முதலாம் பிரிவு இலக்கண இயல்பு, இலக்கண விபாகம் எனும் இரு உட்பிரிவுகளை உடையது. பிரமாணம் என்னும் இரண்டாம் பிரிவு பிரமாண இயல்பு, பிரமாண விபாகம், பிரத்தியட்சம், பிரத்தியட்சபோலி, அனுமானம், அனுமானபோலி, ஆகமம், ஆகமப்போலி என்னும் எட்டு உட்பிரிவுகளைக் கொண்டது.

சுருதி நிருபணம் என்னும் மூன்றாவது பகுதி சுருதி இலக்கணம், சுருதி விபாகம், சுருதிப்பிரமாணம் என்னும் மூன்று உட்பிரிவுகள் கொண்டது. சமயநிருபணம் என்னும் அடுத்த பிரிவு சமய இலக்கணம், சமய பாதார்த்தம், சமய பதார்த்த பிரமாணம் என்னும் மூன்று உட்பிரிவுகள் கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இந்த நான்கு பெரும் பிரிவும் பொதுவான தருக்கவியலாக அமைய அடுத்த இரண்டு பெரும் பிரிவும் சைவசமய உண்மைகளைத் தருக்க முறையில் குறிப்பிடுபவை. அவற்றுள் சைவச்சுருதி நிருபணம் உட்பிரிவின்றி சுருக்கமாக அமைந்துள்ளது. இறுதிப்பிரிவான சைவசமய நிருபணம் என்பது பதி, பசு, பாசம், பதி கிருத்தியம், பசுகர்மம், பசுபோகம், முத்தி சாதனம், முத்தி என்னும் எட்டு உட்பிரிவுகளை அடக்கியது.

சைவத்தை சமய, தத்துவ அடிப்படையில் எடுத்துரைத்துப் பிரகாசிக்கச் செய்வது சைவப்பிரகாசனம் ஆயிற்று. சைவசித்தாந்த மூலநூல்களான சிவஞானபோதம், சிவஞான

சித்தியார் போன்றன பிரமாணம் கூறியே இலக்கணம் கூறின. ஆனால் சங்கரபண்டிதரோ அவ்வாறு உரைக்காது இலக்கணம் கூறியே பிரமாணம் கூறியமை சுட்டியுரைக்கத்தக்கதாகும். பிரமாணமாவது, பிரமிதியின் கருவியாம். பிரமிதியாவது, பிரமாதாபிரமேயத்தை ஐயந்திரி பின்றி உள்ளபடியறிதல். அதுவே மெய்யறிவு (செல்வமனோகரன், தி., (பதி.), 2016: 42) என்கிறார். இவ்வாறான வரைவிலக்கணத்தை முந்தைய சித்தாந்திகள் முன் வைக்கவில்லை. பிரமாணமாவது யாது என வினாவின் அவைகளின் பெயர்களையும், எண்ணிகையையும் மற்றையோர் கூறி நிற்க மேற்படி விளக்கத்தை பண்டிதர் உரைப்பது அவரது சைவசித்தாந்த புலமைத்துவத்தைக் காட்டுகிறது. மேலும், பிரமிதியின் அடிப்படையில் விளக்கியுள்ளமை தனித்துவமானதுமாகும்.

இலக்கண, பிரமாணங்களின் வழி சைவ நிருபணங்களைப் பண்டிதர் முன்வைக்கிறார். அவற்றுள் சுருதி நிருபணம் விளக்கப்படுகிறது. இதன்வழிப் பிரமாணங்களுள் ஆகமப் பிரமாணத்திற்கு அவர் வழங்கும் முதன்மையை அறிய முடிகின்றது. ஆகம அளவையை கூறியவன் ஆத்தன் அவன் யார் எனும் வினாவிற்கு,

அநாதி சுத்தனும், வியாபகனும் நித்தியனும், சுவதந்திரனும், நிரவதி சர்வஞ்ஞனனும், சர்வகர்த்தாவும் சர்வானுக்கிரககாரனும், பரிபூரணனும், சாந்தனும், பாதமிலியும் ஆகிய ஈஸ்வரனே பரமாத்தன் எனப்படுவான் (மேலது: 76)

என விளக்கியுரைக்கின்றார். அப்பரமாத்தனால் அருளப்பட்ட பாரமார்த்திக வாக்கிய சமூகமே ஆதிச்சுருதி எனப்படுகின்றது. ஆதிச்சுருதி எது எனின்,

ஈஸ்வரனாற் செய்யப்பட்ட பரோஷார்த்த அனுபவ சாதனமே சுருதி: சீவர்களாற் செய்யப்பட்ட விவாத வாக்கியமே சுருதி, ஆதிசாத்திரமே சுருதி, பிரத்திய அனுமானங்களால் உணரப்படாத புருஷார்த்த உபாயங்களை தகுதியாக உணர்த்தும் வாக்கியமே சுருதி (மேலது: 77)

என எடுத்துரைக்கின்றார். காலனித்துவ ஏதேட்சயதிகாரம், பிறசமய செல்வாக்கு என்பனவற்றிற்கு ஈடு கொடுத்து சைவத்தைக் காப்பாற்ற சமயரீதியிலான பணிக்கு ஆறுமுகநாவலர் அதிக முக்கியத்துவத்தை வழங்கினார். அதற்குச் சமாந்தரமாக சிவசங்கர பண்டிதர் தன்மொழி, தர்க்க புலமையின் வழிநின்று கல்விகற்ற குறிப்பாகப் புதிதாக உருவான மத்தியதர வர்க்கத்திற்கு தர்க்கரீதியில் தத்துவத்தளத்தில் நிருபணம் செய்து சைவமீட்டுருவாக்கத்திற்கு செய்த பணியே சைவப்பிரகாசனம் எனும் நூலாகும். சைவ சித்தாந்த தத்துவத்தை எளிமையாய், சுருங்கவும், விளங்கவும் உரைத்து அறிவாராய்ச்சியியல் அடிப்படையில் தமிழில் உரைநடையில் எழுந்த ஈழத்தவரின் முதன்நூலாக சைவப்பிரகாசனம் திகழ்கிறது. இதனால் சைவசித்தாந்த செல்நெறியில் தனித்த அடையாளத்தை இந்நூல் பெற்றுள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த கலாநிதி பொன்னையா அவர்கள் (1902-1962) பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே சைவசித்தாந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர்களுள் முன்னோடியாக விளங்குகிறார். அவர் தனது கலாநிதிப்பட்ட ஆய்வுக்காக மேலைத்தேய மெய்யியற் புலமையுடன் சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியலில் ஆய்வினை மேற்கொண்டவர். ஆங்கிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட மேற்படி ஆய்வு 'Saiva Siddhantha Theory of Knowledge' என்ற தலைப்பில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தால் 1952இல் வெளியிடப்பட்டு பலபதிப்புக்களைக் கண்டது. அறிவின் இயல்பு, வலிதான அறிவு, காட்சிக்கொள்கை, அனுமானக்கொள்கை, ஆப்த வாக்கியம், போலிகள், உண்மையும் தவறும் ஆகிய விடயங்கள் இந்நூலின் ஆய்வுப் பொருளாகக் காணப்படுகின்றன.

காட்சி, அனுமானம், ஆப்தவாக்கியம் என சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியற் கருத்துக்களை ஞானப்பிரகாசரின் பிரமாணதீபிகை வடமொழியில் விரிவாக ஆராய, அவ்வாராய்ச்சியை சங்கர பண்டிதரின் சைவப்பிரகாசனம் இலகுதமிழில் தெளிவுபடுத்த, கலாநிதி பொன்னையாவின் "Saiva Siddhantha Theory of Knowledge" என்ற நூலோ மேலைத்தேய புலனறிவாத (Positivist) அறிவாராய்ச்சியலடிப்படையில் சைவசித்தாந்தப் பிரமாணக் கொள்கையை விளக்குகிறது. (சோ.கிருஷ்ணராஜா 79)

என குறிப்பிடுவார். நூலின் உள்ளடக்கம் குறித்து நோக்குகின்றபோது, முதலில் சைவசித்தாந்தத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு உதவும் நூல்கள் குறித்து விளக்குகிறார். வேதம், ஆகமம், திருமுறைகள், மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் என்பன கூறும் கருத்துக்கள் இவற்றில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து அறிவின் இயல்புகள் எனும் தலைப்பில் அறிவு தொடர்பான பொதுவான விளக்கத்துடன் சைவசித்தாந்தமும், ஏனைய இந்திய தரிசனங்களும் அறிவு தொடர்பாகக் முன்வைக்கும் கருத்துக்களை ஒப்பிட்டு விளக்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். உண்மையென அறியப்பட்ட நேர்வுகளை தொடர்புபடுத்தி நியாயித்தலின் மூலமாக புதிய தகவல்களைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அனுமான முறையினை ஆசிரியர் தனித்து விளக்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அறிவின் வாயிலாகவும், நியாயித்தல் முறையாகவும் சைவசித்தாந்தம் அனுமானத்தைக் கையாளும் திறன் பௌஷ்கர ஆகமம், சிவஞான சித்தியார் ஆகிய நூல்களின் வழி எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமானத்தின் தர்க்க அமைப்பு முறையை பக்கம், ஏது, திட்டாந்தம் எனும் மூன்று படிநிலைகளைக் கொண்டு விளக்கப்படுவதை உதாரணத்தின் மூலம்; எடுத்துரைக்கும் திறன் தனித்துவமானது.

உண்மை பற்றிய அறிவு தொடர்பாக அறிவாராய்ச்சியியல் ஆய்வில் சிவஞானம், பாசஞானம் என்ற இரண்டு அறிவுத் தளங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் உண்மைப்பொருளை அறிதல் சிவஞானம் என்றும், லௌகீக அனுபவத்திற்குரிய

பொருட்களை அறிதல் பாசஞானம் எனவும் விளக்கும் நூலாசிரியர் சிவஞானத்தையே மேலான ஞானமாக குறிப்பிடுவதையும் அவதானிக்கலாம். (Ponniah, V., 1952: 153 - 157)

சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்

சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஆய்வில் அடுத்து முக்கியம்பெறும் நூல் சோ.கிருஷ்ணராஜாவால் எழுதப்பட்ட 'சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்' என்பதாகும். இந்நூலானது 1995ஆம் ஆண்டு முதற்பதிப்பு செய்யப்பட்டு இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டது. இந்நூலில் அறிவாராய்ச்சியியல் பற்றிய அறிமுகம், அறிவாராய்ச்சியியலில் காணப்படும் ஐயம், காட்சிக்கொள்கை, அனுமானக் கொள்கை, தருக்க அறிவாராய்ச்சியியல் அம்சங்கள், சப்தப் பிரமாணம், முறையியல் உத்திகள் முதலிய விடயங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளன.

அறிவாராய்ச்சியியலில் ஐயம் என்ற தலைப்பின் கீழ், சைவசித்தாந்தம் பேசும் ஐயம் பற்றிய சிந்தனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் தெளிவற்றுத் தென்படும் ஒரு பொருள் அதாவது X எதுவாயிருக்கலாமென நான் ஐயுறுகின்றேன். அது Y ஆக இருக்கலாம். அல்லது Z ஆக இருக்கலாம். எனக் கொண்டால் நான் ஐயுறுவது X என்ற தெளிவற்றதொரு பொருள் என்பதில் எனக்கு எதுவித ஐயமும் இருப்பதில்லை. ஆனால் X ஐ நான் காண்கின்றேனோ அல்லவோ என ஐயுறின் Y யாகவோ, Z ஆகவோ எதுவாகவிருக்கும் என்ற ஐயம் தோன்ற முடியாது. என்றவாறாக சைவசித்தாந்தத்தில் ஐயம் பற்றிய நிலைப்பாடு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றமை எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது. (கிருஷ்ணராஜா, சோ., 1995: 08 - 09)

ஐயம் பற்றிய சைவசித்தாந்தம் கூறும் இப்பகுப்பாய்வானது காட்டீசிய மெய்யியலில் வருகின்ற ஐயம் பற்றிய டேக்காட்டின் நிலைப்பாட்டிலும் பார்க்கச் சிறப்பானது என ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். ஐயுற முடியாத ஆரம்ப எடுப்பு பற்றிய தேட்டத்தில் 'நான் சிந்திக்கின்றேன்' என்ற எடுப்பிலிருந்து 'நான் உள்ளேன்' என்ற முடிவிற்கு வருகிறார் டேக்காட். எனினும் சைவசித்தாந்தத்துக்கு உடன்பாடான இந்திய மரபிலோ ஐயம் நிச்சய நிலையொன்றிலிருந்து தோன்றுகின்றது என்ற சிந்தனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 09)

சைவசித்தாந்தம் ஐயம் பற்றிய நிலைப்பாட்டை எதன் அடிப்படையில் விளக்கியுள்ளது என்பதை அறிய வேண்டியது அவசியாகின்றது. அந்தவகையில் சைவசித்தாந்தம் ஐயத்தை உளவியலடிப்படையில் விளக்குகின்றதா? அல்லது தருக்க அடிப்படையில் விளக்குகின்றதா? என்ற வினாக்களை எழுப்பி, அதற்கான பதிலையும் குறித்துள்ளமை நோக்கத்தக்கது. உளவியல் நிச்சயம் எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் தருக்க நிச்சயமாக இருப்பதில்லை. அதுபோலவே தருக்க நிச்சயம் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் உளவியல் நிச்சயமாக இருக்காது.

தருக்க நிச்சயம் சர்வ வியாபகமானது. கட்டாயத் தன்மையானது. தருக்க நிச்சயமின்மையால் எழுகிற ஐயமும் விதிவிலக்கில்லாது அனைவருக்கும் பொதுவானதாயிருக்கும். ஆனால் உளவியல் நிச்சயமின்மையால் எழுகின்ற ஐயமானது அவ்வாறு அனைவருக்கும் பொதுவானதல்ல எனக் குறிப்பிடும் அவர், சைவசித்தாந்தமானது ஐயத்தை உளவியல் அடிப்படையிலேயே விளக்குகின்றது என்பதையும் வலியுறுத்தியுள்ளார். (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 13-14)

காட்சிக் கொள்கை என்ற பகுதியில் காட்சி பற்றிய அறிமுகம், காட்சியின் மூலகை கொள்கைகள், காட்சி பற்றிய ஆய்வுகள் போன்ற விடயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளன. பிரத்தியட்சம் என்ற சொல் சொற்பிறப்பின் அடிப்படையில் புலன் என்பதுடன் தொடர்புடையது. அதாவது பிரத்தியட்சம் என்பது புலனனுபவம் என்ற கருத்து பெறப்படுகின்றது. காட்சியின் புலன்சார் அடிப்படை பிரத்தியட்சத்தின் மிக முக்கிய விடயமாகும். காட்சியின் பிரதிநிதித்துவக் கொள்கை, தோற்றப்பாட்டு வாதம், நேர்க்காட்சி வாதம் என்ற மூன்று கொள்கைகளும் இப்புலன்சார் அடிப்படையிலிருந்தே கிளைவிட்டுப் பிரியத் தொடங்குகின்றன. காட்சியின் புலன்சார் அடிப்படையானது காண்போனில் தங்கியுள்ளதால் காட்சியும் காண்போனுக்குக் காண்போன் மாறுபடலாம். ஆனால் காட்சிக்குரிய பௌதிகப் பொருளோ மாறுபடாதிருக்கும். அந்தவகையில் ஐயம், தவறு என்பவற்றிலிருந்து நீங்கியதாயும் ஒரு பொருளின் பெயர் சாதிகுணம் என்ற சிறப்புக்களுடன் காண்பதே வலிதான காட்சியெனவும் குறிப்பிடுகிறார். இக்காட்சி சவிகற்பப் பிரத்தியட்சம் எனப்படும். சவிகற்பப் பிரத்தியட்சம் ஐயம், திரிபு என்பவற்றிலிருந்து நீங்கியது. அது நிர்விகற்பக் காட்சியிலிருந்து வேறுபட்டது. இந்நிர்விகற்பக் காட்சியை அருணந்தி சிவாசாரியார், 'பொருளின் உண்மை மாத்திரத்தின் விண்டலில்லா அறிவு' என விளக்குவதை எடுத்துரைக்கும் நூலாசிரியர், சவிகற்பப் பிரத்தியட்சத்தை வலிதான காட்சி என விளக்கியதன் பின்னர் நால்வகைக் காட்சி பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். அவை முறையே இந்திரியக்காட்சி, மானதக்காட்சி, தன்வேதனைக்காட்சி, யோகக்காட்சி என்பனவாகும். சித்தியாரில் இந்நால்வகைக் காட்சி பற்றிப் பேசப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, வலிதான காட்சி என்பதை சிவஞான சித்தியார், "மாசறு காட்சியையத் திரிபின்றி விகற்பமுன்னா ஆசற அறிவாகும்." (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 16-21) என்று குறிப்பிடுவதைச் சுட்டலாம்.

தொடர்ந்து சைவசித்தாந்தமானது வியாப்தி பற்றிய சிந்தனைகளையும் முன்வைத்துள்ளது. அந்தவகையில் சிவஞான சித்தியார் வியாப்தியை 'அபிநாபாவத் தொடர்பு' என விளக்குகின்றது. இவருடைய அபிப்பிராயப்படி சாதனத்திலிருந்து சாத்தியம் தருக்க ரீதியாக உய்த்தறியப்படும். சிவஞான சித்தியாரின்படி அனுமானத்தின் தருக்க அமைப்பு

பக்கம், ஏது, திட்டாந்தம் என்ற மூன்று படிநிலைகளில் இயங்கிவருவதாகக் கூறப்படுகின்றது. (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 26-30)

சப்தப் பிரமாணம் அல்லது உரையளவை எனும் பகுதியில், சைவசித்தாந்தம் சப்தப் பிரமாணத்தை மெய்யான அறிவைத் தரும் வழிகளிலொன்றாக ஏற்றுக் கொள்கின்றது என்பதை வலியுறுத்துவதுடன், உரையளவையை உண்மை அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாயிலாகக் கொள்வதற்கான நியாயப்பாடுகளையும் எடுத்துரைத்துள்ளமை சிறப்பானதாகும் (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 35). முறையியல் உத்திகள் எனும் பகுதியில் சிவஞான சித்தியார் சுபக்கத்தில் வருகின்ற 14 செய்யுள்களும் சைவசித்தாந்தத்துக்கு ஏற்புடையதாயிருக்கின்ற அறிவாராய்ச்சியியல் கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும் இப்பகுதியிலே சைவசித்தாந்தம் கூறும் தத்துவங்கள், சைவசித்தாந்தத்தின் பொதுவியல்பு மற்றும் சிறப்பியல்பு, சைவசித்தாந்த சாஸ்திரங்களுக்கிடையிலான பொருள் வேறுபாடு போன்ற சைவசித்தாந்த சிந்தனைகள் ஆராயப்பட்டுள்ளமையும் கவனிக்கத்தக்கதாகும் (கிருஷ்ணராஜா, சோ. 43-51). இவ்வகையில் சைவ சித்தாந்தம் பற்றிய பூரண அறிவைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வழிகாட்டும் நூலாக 'சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்' எனும் இந்நூல் அமைகின்றது எனலாம்.

முடிவுரை

சைவசித்தாந்த மெய்யியலாய்வுகளிற்கு அனுசரணையான அறிவாராய்ச்சியியலாய்வில் இலங்கையர்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இடம்பெற்றுள்ளது. வடமொழியிலமைந்த ஞானப்பிரகாசமுனிவரின் 'பிரமாணதீபிகை' முன்னோடி நூலாக விளங்குகின்றது. ஞானப்பிரகாசரைத் தொடர்ந்து இத்துறையில் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தியவர் நீர்வேலி சங்கர பண்டிதராவர் (1829). இவரது 'சைவப்பிரகாசனம்' என்ற நூல் அடுத்துக் குறிப்பிடத்தக்கது. ஞானப்பிரகாச முனிவர், நீர்வேலி சங்கரபண்டிதர் ஆகியோரைத் தொடர்ந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே சைவசித்தாந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர்களுள் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த கலாநிதி பொன்னையா அவர்கள் முன்னோடியாக விளங்குகிறார். மேலைத்தேய மெய்யியற் புலமையுடன் சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் பற்றி ஆங்கிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட மேற்படி ஆய்வு "Saiva Siddhantha Theory of Knowledge" என்ற பெயரில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தால் 1952இல் வெளியிடப்பட்டு பல பதிப்புகளைக் கண்டமை அந்நூலின் முக்கியத்துவத்தை வெளிக்காட்டுகின்றது. தமிழில் சோ.கிருஷ்ணராஜாவால் எழுதப்பட்ட 'சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் ஒரு அறிமுகம்' என்ற நூல் அறிவாராய்ச்சியியலில் காணப்படும் ஐயம், காட்சிக்கொள்கை, அனுமானக் கொள்கை, தருக்க அறிவாராய்ச்சியியல் அம்சங்கள், சப்தப் பிரமாணம், முறையியல் உத்திகள் முதலானவற்றை விளக்குவதில் சிறந்து

விளங்குகின்றமையும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் நீட்சியாகவே 21ஆம் நூற்றாண்டில் சைவசித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியல் ஆய்வுகளும், நூல்களும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] கந்தையா, மு. சைவசித்தாந்த விளக்க விருத்தியில் யாழ்ப்பாண அறிவியல் மேதையின் சுவடுகள். திருவாட்டி லீலாவதி இராமநாதன் நினைவுப் பேருரை, தமிழியல் கற்கைக்கான சிவத்தம்பி நிலையம், கொழும்பு, 1994.
- [2] கிருஷ்ணராஜா, சோ. சைவ சித்தாந்த அறிவாராய்ச்சியியல் - ஒரு அறிமுகம். இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள், திணைக்களம், கொழும்பு, 1995.
- [3] கிருஷ்ணராஜா, சோ. "சைவ சித்தாந்தத்திற்கு இலங்கையர் ஆற்றிய பங்களிப்பு". இரண்டாவது உலக இந்து மகாநாட்டு மலர், இலங்கை, 2003.
- [4] சங்கர பண்டிதர், சி. சைவப்பிரகாசனம். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1925.
- [5] செல்வமனோகரன், தி. (பதி.). சிவசங்கர பண்டிதம். சைவ வித்தியா விருத்திச் சங்கம், யாழ்ப்பாணம், 2016.
- [6] Ponnaiah, V. *The Saiva Siddhanta Theory of Knowledge*. Annamalai University, Annamalainagar, 1952.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.